

"TEMPERAMENT VA DARS JARAYONIDAGI FAOLLIK: O'QITUVCHI UCHUN AMALIY TAVSIYALAR"

Ganieva Gulandon Ibragimovna

Andijon davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17067415>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'quvchilarning individual psixologik xususiyatlari, xususan temperament turlarini inobatga olgan holda ta'lim metodlarini tanlashning psixopedagogik asoslari yoritilgan. Temperament o'quvchilarning bilim olish uslubi, axborotni qayta ishlash tezligi va muloqotdagi o'ziga xosliklarini belgilab beradi. Shu sababli, temperamentga mos metodlar nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning motivatsiyasi, faolligi va o'zlashtirish darajasini ham yaxshilaydi. Maqolada turli temperament turlariga mos metodlar tavsiflanadi, psixologik tadqiqotlar va pedagogik tajribalar asosida tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: temperament, ta'lim metodlari, psixopedagogika, individual yondashuv, o'quv motivatsiyasi, ta'lim samaradorligi, o'quvchi psixologiyasi, temperament turlari, moslashtirilgan metodlar, pedagogik tavsiyalar

Аннотация: В данной статье рассматриваются психолого-педагогические основы выбора методов обучения с учётом индивидуальных психологических особенностей учащихся, в частности их типа темперамента. Темперамент влияет на стиль усвоения знаний, скорость переработки информации и особенности общения обучающихся. Поэтому выбор методов, соответствующих типу темперамента, способствует повышению эффективности обучения, мотивации, активности и уровня усвоения материала. В статье описываются методы, подходящие к различным типам темперамента, и даются рекомендации, основанные на психологических исследованиях и педагогической практике.

Ключевые слова: темперамент, методы обучения, психолого-педагогика, индивидуальный подход, учебная мотивация, эффективность обучения, психология учащихся, типы темперамента, адаптированные методы, педагогические рекомендации

Abstract: This article explores the psychopedagogical foundations for selecting teaching methods tailored to students' individual psychological characteristics, particularly their temperament types. Temperament influences students' learning styles, information processing speed, and communication patterns. Therefore, selecting appropriate methods that align with students' temperaments not only increases the effectiveness of education but also enhances motivation, engagement, and learning outcomes. The article outlines suitable methods for different temperament types and provides recommendations based on psychological research and pedagogical practice.

Keywords: temperament, teaching methods, psychopedagogy, individual approach, learning motivation, educational effectiveness, student psychology, temperament types, adaptive methods, pedagogical recommendations

Kirish. Bugungi kunda ta'lim tizimida islohotlar chuqurlashib borar ekan, o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda samarali o'qitish metodlarini ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biriga aylangan. Xususan, shaxs temperamentiga asoslangan ta'lim metodikasini shakllantirish, o'quvchilarning bilim olish jarayoniga individual yondashuvni kuchaytirish orqali ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 28-yanvardagi "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" to'g'risidagi PF-60-sonli farmonida inson kapitalini rivojlantirish, o'quvchilarni mustaqil fikrlaydigan, innovatsion yondasha oladigan shaxs sifatida shakllantirish, ta'lim jarayoniga zamonaviy metodlarni joriy etish zarurligi alohida ta'kidlangan. Ushbu hujjatda o'quvchilarning individual imkoniyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim strategiyalarini ishlab chiqish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan.

Shu bilan birga, temperament – bu insonning tug'ma psixofiziologik xususiyati bo'lib, uning faoliyatiga, o'zlashtirish tezligiga, tashqi ta'sirlarga munosabatiga va muloqotdagi uslubiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Turli temperamentga ega o'quvchilar bir xil ta'lim metodlariga turlicha munosabat bildiradilar. Masalan, xolerik tipdagi o'quvchilar tezkor va faollikka asoslangan metodlarga ijobiy javob qaytarsa, melankolik tipdagi shaxslar ko'proq sokin, izchil va individual yondashuvni talab qiladi.

Mazkur maqolada temperament tiplariga asoslangan holda ta'lim metodlarini tanlashning psixopedagogik asoslari tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim jarayonida temperamentga mos metodlarni qo'llash orqali o'quvchilarning motivatsiyasi, faolligi va intellektual rivojlanishini ta'minlash yo'llari ochib beriladi. Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, u zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali tatbiq etishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillarini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Shaxsning individual psixologik xususiyatlarini, xususan temperamentni inobatga olgan holda ta'lim metodikasini tashkil etish g'oyasi ilmiy-pedagogik adabiyotlarda keng o'rganilgan. Ushbu yondashuvning ilmiy-nazariy asoslari psixologiya, pedagogika va didaktika sohasidagi klassik va zamonaviy tadqiqotchilar tomonidan yoritilgan.

Mashhur rus psixologi I.P. Pavlov temperament turlarining fiziologik asoslarini ishlab chiqib, odamlarning nerv sistemasi faoliyatidagi farqlarni aniqlagan va bu farqlar shaxsning tashqi muhitga qanday moslashishini belgilashini ta'kidlagan (Павлов И.П., 1936). U temperamentni kuchli va sust nerv jarayonlari o'rtasidagi nisbat orqali tushuntirib bergan[1].

Shuningdek, A.E. Lichko va B.M. Teplov kabi olimlar temperamentning tug'ma xususiyat ekanligini, uni o'zgartirish mushkul bo'lishini va ta'lim jarayonida unga mos metodlarni tanlash muhimligini asoslab berganlar (Теплов Б.М., 1963). B.M. Teplov temperamentni asosan axborotni qabul qilish va unga javob qaytarishdagi tezlik, barqarorlik, kuch kabi ko'rsatkichlar orqali ifodalaydi[2].

Zamonaviy psixologlar – H.Eysenck (Eysenck, 1967) va K.G. Jung (Jung, 1921) temperamentni shaxs psixikasining asosiy komponenti sifatida baholab, uni introvertlik va ekstravertlik kabi kategoriyalar orqali tasniflagan. Bu tasnif ta'lim metodlarini moslashtirishda amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ekstravert o'quvchilar uchun guruhli, interaktiv yondashuvlar, introvertlar uchun esa individual, yozma va reflektiv metodlar samaraliroq ekanini ko'rsatadi[3].

O'zbekistonlik olimlardan G.Yo. Abdullayeva va N.I. Mamasoliyevlar temperament va ta'lim samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlikni tadqiq qilgan bo'lib, ularning ilmiy ishlarida o'quvchilarning temperament turiga qarab differensial yondashuvni qo'llash o'quv motivatsiyasini kuchaytirishini asoslaganlar (Абдуллаева Г.Й., Мамасолиев Н.И., 2016)[4].

Shuningdek, pedagog olim M.T. Shamsiyevaning fikricha, “har bir o‘quvchi o‘zining individual psixologik portretiga ega bo‘lib, o‘qituvchi ta‘lim jarayonida bunga e‘tibor qaratmasa, bilimni egallash sifati sezilarli darajada pasayadi” (Shamsiyeva M.T., 2021)[5].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” farmonida ham har bir o‘quvchining individual salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv asosida o‘quv metodikasini ishlab chiqish zarurligi alohida ta‘kidlangan. Bu esa temperamentga asoslangan ta‘lim metodlarining dolzarbligini yanada oshiradi[6].

Muhokama va natijalar. Temperament – bu shaxsning tug‘ma psixofiziologik xususiyatidir. U o‘quvchining faoliyatga munosabati, bilim olishga qiziqishi, tashqi muhitdagi ta‘sirlarga javob berish tezligi va kuchiga ta‘sir qiladi. Shunday ekan, ta‘lim jarayonida o‘qituvchi har bir o‘quvchining temperament turini aniqlab, unga mos metodlar orqali bilim berishi maqsadga muvofiqdir.

Pedagogik tajriba shuni ko‘rsatadiki, umumiy yondashuv har doim ham samarali bo‘lavermaydi. Xolerik, sangvinik, flegmatik va melankolik o‘quvchilar bir xil dars jarayonida turlicha faoliyat ko‘rsatadi. Bu esa differensial (farqlangan) yondashuvni talab qiladi.

Xolerik o‘quvchilar uchun samarali ta‘lim metodlari.

Xoleriklar energik, tezkor, tashabbuskor, ammo ba‘zida sabrsiz va tajovuzkor bo‘lishadi. Bunday o‘quvchilarning e‘tiborini ushlab turish uchun faollikka asoslangan metodlar tanlanadi:

- Munozara (debate) metodlari – fikrini tez va ishonch bilan ifoda etadi;
- Rolli o‘yinlar – harakat orqali o‘rganadi, drammatizatsiya bilan tez o‘zlashtiradi;
- Loyiha asosidagi ta‘lim – mustaqil faoliyatga asoslanib, liderlik qobiliyatlarini namoyon etadi;
- Blits-so‘rov – tez fikrlashga undaydi, raqobat muhiti yaratadi.

Sangvinik o‘quvchilar uchun tavsiya etiladigan metodlar

Sangviniklar ijtimoiy faol, quvnoq va tez o‘zlashtiruvchi bo‘lib, ular jamoada ishlashni yaxshi ko‘radilar. Ular uchun quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

- Kichik guruhda ishlash – ijtimoiy muloqot orqali o‘rganadi;
- “Aqliy hujum” (brainstorming) – yangi g‘oyalarni ilgari surish uchun ideal;
- Interaktiv o‘yinlar va kvizlar – motivatsiyani oshiradi;
- Savol-javobli o‘qitish – jonli muloqotni kuchaytiradi.

Flegmatik o‘quvchilar uchun mos metodlar

Flegmatiklar sust harakat qiladi, ammo izchil va puxta ishlaydi. Ular haddan tashqari shovqinli yoki tezkor metodlardan charchab qolishadi. Ular uchun quyidagilar mos:

- Yozma topshiriqlar – o‘z vaqtida va diqqat bilan bajaradi;
- Nazorat ishlari – rejali va izchil bilim talab qiladi;
- Mustaqil o‘qish – o‘z sur‘atida o‘rganishga imkon beradi;
- Jadval va sxemalar asosida ta‘lim – tizimli fikrlashni quvvatlaydi.

Melankolik o‘quvchilar uchun mos ta‘lim yondashuvlari

Melankoliklar sezgir, kamgap, ichki hissiyotlarga boy bo‘lgan shaxslardir. Ular guruhli faoliyatdan ko‘ra individual ishlashni afzal ko‘rishadi. Shu sababli:

- Individual topshiriqlar – bosim sezmaganda holda ishlaydi;
- Refleksiya (kundalik yozish) – ichki dunyosini ochadi;
- Ko‘rgazmali metodlar (vizual resurslar) – e‘tiborini jalb etadi;

➤ Savol-javobda muloyim yondashuv – o‘zini erkin his qiladi.

1-jadval

Temperament turlariga mos metodlar jadvali

Temperament turi	Psixologik xususiyatlar	Mos metodlar
Xolerik	Tezkor, faol, jizzaki	Munozara, rolli o‘yinlar, loyiha, blits-so‘rov
Sangvinik	Ijtimoiy, quvnoq, ochiq	Guruhli ish, brainstorming, kviz, savol-javob
Flegmatik	Tinch, izchil, sekin	Yozma ish, mustaqil o‘qish, sxema, jadval
Melankolik	Sezgir, tortinchoq	Individual ish, refleksiya, vizual metodlar

Xulosa. Zamonaviy ta‘lim tizimi o‘quvchilarning faqat bilim olish darajasini emas, balki ularning psixologik xususiyatlarini ham chuqur o‘rganishni talab qilmoqda. Maqolada yoritilganidek, temperament – bu shaxsning individual psixofiziologik xususiyati bo‘lib, u o‘quvchining bilim olish jarayonidagi harakati, fikrlash sur‘ati, muloqot uslubi va o‘zlashtirish darajasiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Shuning uchun, ta‘lim metodlarini tanlashda o‘quvchilarning temperament turini hisobga olish zarur. Bunday yondashuv o‘quv jarayonini shaxsga yo‘naltirilgan tarzda tashkil qilishga yordam beradi, bilimning chuqurroq o‘zlashtirilishiga, o‘quvchilarning faollashuviga va motivatsiyasining oshishiga xizmat qiladi.

Turli temperament turlariga mos metodlardan foydalanish o‘quvchilarning o‘zlariga bo‘lgan ishonchini kuchaytiradi, ular orasida noqulaylik hissini kamaytiradi hamda o‘ziga xos potensialini to‘liq ro‘yobga chiqarishiga sharoit yaratadi. Pedagogik jarayonda shunchaki bir xil metod emas, balki farqlangan yondashuvlar samarali ekanligi yana bir bor isbotlandi.

Ushbu maqolada o‘quvchilarning temperamentini aniqlash va taxlil qilish uchun quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. O‘quvchilarning temperament turini aniqlash uchun dars boshida qisqa diagnostik testlardan foydalanish tavsiya etiladi (masalan, Eysenck testi).

2. Dars rejalashtirilayotganda har xil temperamentdagi o‘quvchilarga mos metodlar kombinatsiyasi ishlab chiqilishi kerak: ya‘ni darsda harakatli faoliyat (xolerik va sangviniklar uchun), hamda yozma va individual ishlar (flegmatik va melankoliklar uchun) uyg‘unlashtirilsin.

3. O‘quvchilarni guruhlarga ajratishda temperament uyg‘unligini inobatga olish muhimdir. Masalan, liderlik qobiliyati yuqori bo‘lgan xoleriklarni sustroq flegmatiklar bilan birlashtirish orqali muvozanatli jamoaviy ish tashkil etish mumkin.

4. O‘qituvchi tomonidan beriladigan topshiriqlar darajasini o‘quvchining psixologik holatiga moslashtirish lozim. Tez fikrlovchilar uchun vaqt bosimi, sustroq o‘quvchilar uchun esa qo‘shimcha vaqt berish muhim.

5. Interaktiv metodlar, IT-resurslar va vizual materiallar barcha temperament turlari uchun umumiy ta‘sirchanlikni oshiradi. Ayniqsa, melankolik va flegmatiklar uchun ko‘rgazmali yondashuv foydali bo‘ladi.

6. O'qituvchi o'zining kommunikativ uslubini o'zgartira olishi, ya'ni temperamentga qarab muloyim, qat'iy yoki rag'batlantiruvchi ohangda muloqot qilishi o'quvchining psixologik moslashuvini yengillashtiradi.

7. Ta'lim tashkilotlari o'quv dasturlarini ishlab chiqishda individual psixologik yondashuvlarga asoslangan metodik qo'llanmalarni keng joriy etishlari zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Павлов И.П. (1936). Типы высшей нервной деятельности человека и животного. Москва: Наука.
2. Теплов Б.М. (1963). Проблемы индивидуальных различий. Москва: Просвещение.
3. Eysenck, H.J. (1967). The Biological Basis of Personality. Springfield: Charles C Thomas Publisher.
4. Jung, C.G. (1921). Psychological Types. Princeton University Press.
5. Abdullaeva G.Yo., Mamasoliyev N.I. (2016). Pedagogik psixologiya asoslari. Toshkent: O'qituvchi.
6. Shamsiyeva M.T. (2021). Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim metodlari. Samarqand: Zarafshon nashriyoti.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022). "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-son farmoni. lex.uz